

BIRINCHI KENGASH.
TILSHUNOSLIKNING DOLZARB MASALALARI

**MAHMUD ZAMAXSHARIYNING “ASOSU-L-BALOG‘A” LUG‘ATI
XUSUSIYATLARI**

Salima Rustamiy,
Filologiya fanlari doktori, professor
Oriental universiteti, +998946082236

ANNOTATSIYA

Maqolada Mahmud Zamaxshariyning “Asosu-l-balog‘a” asarida qo‘llangan tilshunoslik va balog‘at ilmiga doir ayrim jihatlar tahlil qilingan.

Kalit so‘zlar: omonim, sinonim, balog‘at, ishtiyoq, majoz.

ABSTRACT

The article analyzes some aspects of linguistics and the science of balagah used in the work of Mahmud Zamakhshari “Asas al-balagah”.

Keywords: homonym, synonym, science of balagah, derivation, metaphor.

O‘zining beqiyos ilmi va ma‘rifati bilan dunyoga tanilgan mashhur olim Abulqosim Mahmud bin Umar bin Ahmad Zamaxshariy (1075-1144) “Al-mufassal fi-n-nahv”, “Muqaddamatu-l-adab”, “Asosu-l-balog‘a”, “Ad-durru-d-doiru-l-muntahab min kinoya va istiora va tashbihati-l-arab”, “Risola fi-l-majoz va-l-istiora” kabi asarlari bilan arab tilshunosligi va balog‘at ilmi rivojiga munosib hissa qo‘shgan olimlardan hisoblanadi.

Ma‘lumki, Mahmud Zamaxshariy o‘zining “Asosu-l-balog‘a” asari bilan arab lug‘atshunosligini yangi bosqichga ko‘tardi. Olim lug‘atni tuzishda va so‘zlarni izohlashda o‘ziga xos yo‘l tutdi. Makur asar arabcha so‘zlarning izohli lug‘atidir. Bu asar o‘zining lug‘atlik jihati bilan arab tilshunosligi va so‘zlarning majoziy ma‘nolariga o‘rin berilgani bilan balog‘at ilmiga dahldor manba hisoblanadi.

Asar haqida tadqiqotchilardan biri doktor Fozil Solih Samaroiy shunday deydi: “Asosu-l-balog‘a” boshqa lug‘atlardan ajralib turadi. Undan avval ham, keyin ham lug‘atshunoslik ilmida bunday uslubda lug‘at tuzilmagan. Bu lug‘at so‘zlarning joylashtirilish tartibiga ko‘ra ajralib turadi, boshqa lug‘atlar uning o‘rnini bosa olmaydi. Agar boshqa lug‘atlar kuchini yo‘qotsa ham, “Asosu-l-balog‘a” o‘z kuchida qolsa kerak” [4:147]. Bu lug‘at haqida adib Jurji Zaydon shunday fikr bildiradi: “Bu lug‘at arab uslubiyati bo‘yicha o‘xshashi yo‘q lug‘atdir, chunki u so‘zlarni ularning asl va majoziy ma‘nolariga ko‘ra qo‘llanish usullarini ko‘rsatadi, bu uning afzal jihatlaridandir” [4:147]. Yana bir olim Toha Roviyy bu lug‘atga quyidagicha ta‘rif beradi: “U o‘z bobida tuzilgan lug‘atlarning eng yaxshisidir, unda so‘zlarning haqiqiy ma‘nosidan majoziy ma‘nosi ajratib ko‘rsatiladi. Sen undan foydalanishing kerak, chunki u eng asl manbadir” [4:147].

Olimlar Zamaxshariy lug‘atdagi so‘z sirasiga undan foydalanishni osonlashtiradigan yangi tartibni joriy qilgan deb hisoblaydilar. Bu muallifning so‘zlarni birinchi va undan keyingi o‘zak harflarni e‘tiborga olgan holda arab alifbosi tartibida joylashtirganidir. Asarning shu xususiyatidan kelib chiqqan Husayn Nassor Zamaxshariy arab lug‘atnavisligida yangi maktab asoschisi deb e‘tirof etadi. Biroq Zamaxshariy “Asosu-l-balog‘a”ning [2:16] kirish qismida ushbu lug‘at tuzish uslubi unga qadar ham ma‘lum bo‘lganini yozadi.

Shuningdek, u lug‘atning undan keyingi olimlar ta‘kidlab o‘tgan uchta xususiyatini ko‘rsatadi: asarda tilni buzmaydigan, aksincha go‘zallashtiradigan so‘z va iboralar tanlangan; ibora va jummalarni tuzish usullari bilan tanishtirilgan; jumalarda so‘zlarning haqiqiy ma‘nosi majozisidan ajratib berilgan.

Lug‘at arab tili alifbosiga muvofiq tarzda yigirma sakkiz bobdan iborat. Zamaxshariy har bir harf uchun alohida bob ajratadi, bu boblar o‘z navbatida fasllarga bo‘linadi. Lug‘at maqolasi, asosan, fe‘l yoki ismdan boshlanadi. Masalan, fe‘ldan boshlangan lug‘at maqolasida shu fe‘lning sifatdosh va hosila fe‘l shakllari beriladi. Agar mavjud bo‘lsa, berilgan fe‘lning sinonimi, omonim yoki antonimlari, fe‘lni jumlada qo‘llash holatlari uchun misollar keltiriladi. Bu misollar oddiy jumlar, shuningdek, Qur‘on, hadislar yoki arab she‘riyatidan olingan bo‘lishi mumkin. Maqola oxirida o‘sha fe‘lning majoziy ma‘nosi ham misollar bilan keltiriladi.

“Asosu-l-balog‘a”da so‘zlarning morfologik va leksik xususiyatlari ko‘rsatilgan. “Asosu-l-balog‘a”da so‘zlar tasrifi (ismlarning turlanishi, fe‘llarning tuslanishi), o‘zakdosh so‘zlar, so‘zlarning ko‘plik shakllari, hosila fe‘llar o‘rin olgan bo‘lib, bu so‘zlarning ma‘nolari o‘z o‘rnida tartib bilan yoritilgan. Ma‘nolarni ifodalashda asl va majoziy ma‘noni ochib beruvchi va zarur hollarda bu ma‘nolarni farqlashga xizmat qiluvchi bir nechta ibora misol qilingan. Asarda, zarurat bo‘lmasa, so‘zning ma‘no beruvchi shakllarini keltirish bilan kifoyalangan. Masalan, “حَصَدٌ” – “yig‘moq, termoq” maqolasida ma‘noda farq qiluvchi bir nechta so‘z bor, lekin misollar har bir so‘zga emas, ayrimlariga keltirilgan. Bu maqolada so‘z ma‘nosi, jumladan, shunday ifodalangan:

(حَصَدٌ): حَصَدَ الزَّرْعَ: جَزَهُ فَهُوَ حَصِيدٌ، وَجَمَعُهُ حَصَائِدٌ، وَهَذَا زَمَانُ الْحَصَادِ: (وَأَتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ)... [2:192]

Bu yerda "حصد" o‘zagidan yasalgan tub fe‘l “حَصَدٌ” va uning ma‘nosini yoritish uchun “حَصَدَ الزَّرْعَ” – “ekinni yig‘di” misoli va ma‘nodosh so‘z “جَزَ” – “uzmoq, termoq”, harakat nomi “حصيد” – “hosil”, ko‘plik “حصائد” – “hosillar”, zamoni bildiruvchi “حصاد” – “terim vaqti” shakllari ko‘rsatilgan, oxirgi so‘z uchun misol tariqasida “al-An‘am” surasining 141-oyati “وَأَتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ” – “Hosil yig‘ish kunida (muhtojlarga) haqqini (ushri va xirojini) beringlar” [1:146] ilova qilingan.

Lug‘atdagi ma‘nodosh so‘zlar orqali izohlangan maqolalarga quyidagilarni misol qilish mumkin:

شرق – شَرَقَتِ الشَّمْسُ شُرُوقًا: طَلَعَتْ وَ أَشْرَقَتْ: أَضَاءَتْ [2:504].

Ya‘ni, (quyosh) chiqdi va ko‘tarildi: yoritdi. Bu misolda quyoshga nisbatan “شرق” fe‘liga “طلع” va “أضاء” fe‘llari sinonim qilingan.

مَتَعٌ – جَبَلٌ مَاتِعٌ: طَوِيلٌ مَرْتَفِعٌ. وَ نَخْلَةٌ مَاتِعَةٌ [4:192].

qiladi. Masalan: “تَقَبَّ” [2:110] o‘zakli maqolani undan yasalgan tub so‘z “تَقَبَّ” – “teshmoq, yormoq” bilan boshlab, “تَقَبَّ الشَّيْءَ بِالْمَتَقَبِّ” – “biror narsani burg‘i bilan teshdi” tarzida bu so‘zning asl ma‘nosini keltiradi. So‘ngra “تَقَبَّ” o‘zagidan “fa”’ala” vaznida yasalgan fe‘l va bu fe‘lning sifatdosh shakllarini va ularning asl ma‘nolarini “وتَقَبَّ اللَّأْلُ الدَّرَّ، وَدُرٌّ مَتَقَبِّ” – “durfurush durni teshdi, teshilgan dur” misollari orqali ifodalaydi. Bulardan so‘ng “ومن المجاز” – “majozda” ta‘kidi bilan uning “porlamoq, charaqlamoq” kabi majoziy ma‘nosiga “كوكب ثاقب ودري” – “charaqlagan yulduz, porlagan dur” misollarini keltiradi va buni “كأنه يثقب الظلمة فينفذ فيها” – “yorug‘lik va yog‘duning ko‘pligi, go‘yo u qorong‘ilikni yorib, unga kirib borishi va (zulmatni) yo‘qotishi kabi” tarzida izohlaydi.

Ma‘juz ma‘noli so‘zlarga ko‘plab misollar keltirish mumkin, jumladan, “سجن” [2:440] – “qamamoq” fe‘li:

”سجن لسانه، و أسجن لسانك. و في الحديث " ليس شيء أحق بطول من لسان " و سجن الهم: أضمره“

Bu yerda “سجن لسانه، و أسجن لسانك” – “tilini tiydi, tilingni tiy”, ya’ni “tiymoq” ma‘nosiga “ليس شيء أحق بطول سجن من لسان” – “tilni tiyishdan ortiq qaxramonlikka loyiq bo‘ladigan narsa yo‘q” hadisi misol qilinadi.

Mahmud Zamaxshariy lug‘atning “شمس” [2:521] – maqolasida bu fe‘lning “yorug‘ bo‘lmoq” ma‘nosidan tashqari birov dushmanlik qilganda qo‘llanadigan majoziy ma‘nosi ham borligini “شمس لى فلان” – “falonchi menga dushmanlik qildi” misolida, shu o‘zakdan yasalgan “شموس الأخلاق” so‘zi esa “رجل شמוש الأخلاق” – o‘jar, qaysar xulqli odamga nisbatan ham aytilishini ta‘kidlaydi.

Shuningdek, “جَعَدَ” fe‘li aslida “sochning jingalak bo‘lishi” ma‘nosiga ega ekanini ko‘rsatib shunday deydi:

جعد – شَعْرٌ جَعْدٌ و قَدْ جَعَدَ جُعُودَةً، و رَجُلٌ جَعْدٌ الشعر و قومٌ جَعَادٌ، و شعره تجعيدا [2:141].

(Ya’ni: jingalak soch; jingalak bo‘ldi; jingalak; jingalak sochli kishi; jingalak sochli qavm; uning sochi jingalak qilingan).

So‘ngra “جعد” so‘zi “الإصابع” yoki “البنان” bilan birga “baxil” majoziy ma‘noni anglatishini ta‘kidlaydi: “ومن المجاز: رجل جعد الأصابع و جعد البنان: للبخيل.

“Asosu-l-balog‘a” asarida so‘z ma‘nolarining sinonim, antonim va omonimlar orqali yoritilishi, ularning majoziy ma‘nolariga ham e‘tibor berilgani hamda foydalanish uchun qulay bo‘lgan alifbo tartibida joylashtirilgani, misollarning asl manbalardan tanlangani asar muallifi bo‘lgan Mahmud Zamaxshariyning yuksak ilmiy salohiyati va nozik dididan darak beradi va asarning arab tilshunosligi va balog‘at ilmi rivojida tutgan yuqori mavqeini belgilaydi.

ADABIYOTLAR

1. Abdulaziz Mansur. Qur‘oni Karim ma‘nolarining tarjimai. –T.: Toshkent islom universiteti. 2001.

2. أبو القاسم محمود بن عمرو بن أحمد، الزمخشري. أساس البلاغة. الجزء الأول. بيروت-لبنان. 1998. (<https://ia600904.us.archive.org/10/items/FP76215/assb1.pdf>).

3. أبو القاسم محمود بن عمرو بن أحمد، الزمخشري. أساس البلاغة. الجزء الثاني. بيروت-لبنان. 1998 (<https://ia800904.us.archive.org/10/items/FP76215/assb2.pdf>).

4. فاضل صالح السمرائي. الدراسات النحوية و اللغوية عند الزمخشري. بغداد. 1970.